

INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

2024

ENERO - DICIEMBRE

EDITORIAL

Bienvenidas y bienvenidos a este boletín especial que reúne los principales proyectos de investigación realizados por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) durante 2024. Incluye resúmenes de sus trabajos de titulación, videos en nuestro canal de YouTube (LCE ITSON Empalme) y documentos en extenso.

Destacamos logros académicos, reconocimientos a estudiantes sobresalientes y acciones del programa educativo para fomentar la investigación en el campo educativo. Este boletín celebra los avances alcanzados y busca inspirar a futuras generaciones a contribuir al conocimiento.

¡Disfruta esta edición especial y sé parte del impulso hacia el conocimiento en el Campus Empalme!

2024
ENERO - DICIEMBRE

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán
Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez
Director de Unidad Guaymas

Mtro. Roberto Limón Ulloa
**Jefe de Departamento Académico
Campus Empalme**

Comité Editorial
Boletín Investigación enero-
diciembre 2024

Mtra. Dulce Isabel García Zavala
Dra. Laura Violeta Cota
Valenzuela

Estudiante LCE:
Juan Alejandro Ayala Cruz

El boletín Investigación enero-mayo 2024, es una publicación digital interactiva del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme.

Editor responsable: Mtra. Dulce Isabel García Zavala, Responsable del Programa Educativo LCE, del ITSON Campus Empalme.

2024

AGOSTO - DICIEMBRE

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

TITULADOS LCE 2024 EXPONEN SUS TEMAS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO EDUCATIVO TALLER “MIS EMOCIONES”

Las y los jóvenes, cada día experimentan cosas nuevas, sensaciones y emociones que en su niñez, nunca imaginaron tener. Son ellas y ellos quienes van descubriendo por cuenta propia, el cómo llevar dichas emociones, como actuar en muchas situaciones, que un padre o una madre simplemente no les puede enseñar cómo confrontar, ya que son momentos en los que tienen que descubrir cómo se hace o se siente pasar por ello.

LCE

PRESENTAN SU EXAMEN PROFESIONAL

CONSULTA VIDEOS Y DOCUMENTOS

ÍNDICE

MOTIVACIÓN LECTORA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	3
AFECTACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR + IMPACTO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS LÚDICAS E INCLUSIVAS EN LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN NIVEL PRIMARIA.	4
PROYECTO EDUCATIVO TALLER “MIS EMOCIONES” DIRIGIDO A ALUMNOS DE SECUNDARIA.	5
“INCLUSIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA” + “LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA”.	6
TITULADAS Y TITULADOS 2024.	7
TITULADAS CON MENCIONES	8
TITULADAS Y TITULADOS CON MENCIONES	9
ESTUDIANTES MÉRITO ACADÉMICO 2024.	10
5TA. JORNADA INTEGRAL DE PONENCIAS	11
VERANO DEL FÍN 2024	12

20 DE FEBRERO 2024

"MOTIVACIÓN LECTORA EN EDUCACIÓN BÁSICA"

LIC. YAILENI YERITH LÓPEZ CARRIZOSA
TITULACIÓN POR ENSAYO

La falta de motivación en el alumnado es una barrera en su aprendizaje y desarrollo, México es de los países con más bajos niveles de lectura, algunos indicadores de esta situación se analizan en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumno (PISA) del 2018, la última en que participaron estudiantes, el 55% de los alumnos lograron un nivel 2 de competencia lectora, en una escala de 1 a 6, según el INEGI 2022.

Es esencial comprender la importancia de la motivación lectora en niñas y niños. Debemos examinar de cerca los factores que pueden desmotivarles, ya que puede haber repercusiones significativas en su desarrollo, aprendizaje y bienestar general.

**PARA MÁS
INFORMACIÓN..**

Revisa el documento

Revisa el video

10 DE JULIO DEL 2024

“AFECTACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”

LIC. SILVIA YOLANDA FONG-KEE MERCADO.
TITULACIÓN POR ENSAYO

En la actualidad la violencia escolar se encuentra como una de las principales problemáticas que aquejan al sistema educativo en todos sus niveles. En el ámbito escolar, “la violencia puede ser entendida como cualquier acción que ocurra y se geste en la escuela, dificultando su finalidad educativa y lesionando la integridad de algún miembro de la comunidad escolar” (Pacheco, 2018 p.1).

PARA MÁS INFORMACIÓN..

Revisa el video

Revisa el documento

04 DE JUNIO DEL 2024

“IMPACTO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS LÚDICAS E INCLUSIVAS EN LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN NIVEL PRIMARIA”

LIC. MARISOL AHILYN ESTRADA RÁBAGO.
TITULACIÓN POR MONOGRAFÍA

La implementación de estrategias didácticas inclusivas beneficia principalmente al estudiantado con discapacidad. Enriquece su experiencia educativa, promoviendo un ambiente de respeto, aceptación y diversidad al fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y respetuoso.

PARA MÁS INFORMACIÓN..

Revisa el video

Revisa el documento

16 DE MAYO 2024

PROYECTO EDUCATIVO TALLER “MIS EMOCIONES” DIRIGIDO A ALUMNADO DE SECUNDARIA.

AUTORA: ANGÉLICA TERRIQUEZ SOLÍS

Debido al surgimiento de la pandemia por COVID-19 y todos los cambios que surgieron a partir de ella, se han visto daños en la regularización de las emociones en las personas, por ende afecta el nivel de desempeño de los estudiantes, limitándose a alcanzar el nivel de rendimiento académico que se manejaba previo a la pandemia (Moreno, 2023).

La adolescencia es un periodo de cambio que marca la transición entre la niñez y la adultez, durante este tiempo, las y los jóvenes experimentan transformaciones significativas en su cuerpo, emociones y en sus relaciones sociales. Estos cambios no solo impactan a las y los adolescentes a nivel personal, sino que también influyen en sus familias, comunidades y sociedades en general (Molero et al., 2023).

PARA MÁS INFORMACIÓN..

Revisa el video

Revisa el documento

10 DE OCTUBRE DEL 2024

“INCLUSIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA”

LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
TITULACIÓN POR ENSAYO

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se ha convertido en una metodología educativa clave en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que busca transformar y mejorar el sistema educativo en México. A través de este enfoque, se promueve la inclusión educativa al proporcionar al alumnado experiencias de aprendizaje prácticas y significativas que fomentan la colaboración, la creatividad y la resolución de problemas.

PARA MÁS
INFORMACIÓN..

Revisa el
documento

16 DE DICIEMBRE DEL 2024

“LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA”

LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ESPINO.
TITULACIÓN POR ENSAYO

La relación entre el ambiente familiar y el rendimiento académico es un área de estudio crucial en el ámbito educativo, ya que dependiendo del entorno en el cual la o el educando se desarrolle, tendrá determinados efectos en su éxito académico.

PARA MÁS
INFORMACIÓN..

Revisa el
documento

LIC. YAILENI YERITH LÓPEZ CARRIZOSA

LIC. MARISOL AHILYN ESTRADA RÁBAGO

LIC. JESÚS ALONSO ESTRADA RÁBAGO

LIC. CLAUDIA MARISOL FELIX LEYVA

LIC. ANAHÍ REYES AVENDAÑO

LIC. ANDREA ISABEL LÓPEZ CASTRO

LIC. CLAUDIA BERENICE VALENZUELA RIVERA

LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO DÍAZ MENDOZA

LIC. CAROLINA RAMÍREZ MERINO

LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ESPINO.

LIC. ANGÉLICA TERRIQUEZ SOLÍS

LIC. ANGÉLICA ESTEFANÍA SILVA MENDOZA

LIC. SILVIA YOLANDA FONG-KEE MERCADO

TITULADAS CON MENCIONES

REQUISITOS PARA OBTENER:

MENCIÓN POR DESEMPEÑO ACADÉMICO:

- a) Que el promedio de calificaciones sea mayor o igual a 9 (nueve).
- b) No haber reprobado ninguna asignatura de su plan de estudios.
- c) Haber sido aprobado por unanimidad en el examen profesional.

Felicidades

POR LA OBTENCIÓN DE POR
DESEMPEÑO ACADÉMICO

LIC. MARISOL AHILYN ESTRADA
RÁBAGO

LIC. ANGÉLICA ESTEFANÍA SILVA
MENDOZA

LIC. SILVIA YOLANDA FONG-KEE
MERCADO

LIC. ANAHÍ REYES AVENDAÑO

LIC. ANGÉLICA TERRIQUEZ SOLÍS

TITULADAS Y TITULADOS CON MENCIONES

REQUISITOS PARA OBTENER:

MENCIÓN HONORÍFICA

- Haber obtenido Mención por Desempeño Académico.
- Haber desarrollado un trabajo de titulación relevante.
- Que la exposición y defensa del trabajo de titulación haya sido excelente.
- Que los requisitos anteriores hayan sido ratificados en forma unánime por el sínodo.
- Que el alumno no se haya hecho acreedor a ninguna sanción disciplinaria establecida por la Ley Orgánica, el Reglamento General y demás Normas aplicables por el instituto.

LIC. YAILENI YERITH LÓPEZ CARRIZOSA

LIC. GUADALUPE RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ

LIC. JESÚS ALONSO GARCÍA ESPINO

Felicidades

POR LA OBTENCIÓN DE MENCIÓN
HONORÍFICA Y MENCIÓN POR
DESEMPEÑO ACADÉMICO

ESTUDIANTES MÉRITO ACADÉMICO 2024

Selección de alumnado acreedor al merito académico:

- El alumnado *debe contar con un promedio igual o mayor a 9.5.*
- *Estar inscrita o inscrito en 3er., 5to. y 7mo. semestre.*
- *Tener un índice de repoblación del 0%.*

El reconocimiento especial se le da al estudiantado de 5to. o 7mo. semestre que haya logrado mayor promedio.

ALUM. FÁTIMA SÁNCHEZ PADILLA
3ER. SEMESTRE

ALUM. VALENTINA ORTIZ PIÑA
3ER. SEMESTRE

ALUM. KARYME RIVERA HERNÁNDEZ
3ER. SEMESTRE

ALUM. ESMERALDA HERNANDEZ
3ER. SEMESTRE

ALUM. DULCE VÁSQUEZ LANDETA
5TO. SEMESTRE

ALUM. MICHELLE HERNÁNDEZ
5TO. SEMESTRE

ALUM. GERMÁN ABRAHAM VÁSQUEZ
5TO. SEMESTRE

ALUM. MARIANA ROBLES RAMOS
7MO. SEMESTRE

ALUM. ERIKA NAFARRETE GRAJEDA
7MO. SEMESTRE

ALUM. DANA FLORES FUENTES
7MO. SEMESTRE

ALUM. JONATHAN LÓPEZ BARRERA
7MO. SEMESTRE

5TA. JORNADA INTEGRAL DE PONENCIAS

El Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Empalme, a través de los Programas Educativos de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Ciencias de la Educación, organizan la Jornada Integral de Ponencias cada verano, con la finalidad de fomentar la investigación y titulación en estudiantes próximos a egresar y egresadas y egresados.

¡Felicidades!

El 3 de julio del 2024 se logró la participación de 4 estudiantes próximos a egresar:

ALUM. YARA ANAIS SOTO E.
8VO. SEMESTRE

ALUM. JAVIER LARA TEPECTZIN
8VO. SEMESTRE

ALUM. MARÍA FERNANDA URIAS
8VO. SEMESTRE

LCE

ALUM. REYNA ISABEL CISNEROS
8VO. SEMESTRE

#LCE #JORNADA INTEGRAL DE PONENCIAS

María Fernanda Urías Sánchez, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) del campus Empalme, participó en la XXIX convocatoria del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2024. Durante su estancia de verano en la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, contribuyó a la línea de investigación "Procesos de retroalimentación en la enseñanza a nivel superior", bajo la supervisión del Dr. Esteban Zárate.

Boletín Investigación

Enero-diciembre 2024

Campus Empalme